

CÂMARA UV-C

PERGUNTAS PARA IMPLEMENTAÇÃO

A serem discutidas e respondidas pelas equipes do hospital antes da implementação

1. PLANEJAMENTO DE PRÉ-IMPLEMENTAÇÃO

PLANEJAMENTO:

- Há necessidade de descontaminação e reutilização de máscaras N95/PFF2 ou máscara cirúrgica?
- Qual é a aprovação regulamentar necessária para começar a usar a câmara UV-C? Isso foi obtido?
- Quem fornecerá suporte técnico e de engenharia contínuo?
- Quem fará parte da equipe UV-C no hospital?
- Qual é o número previsto de máscaras necessárias para reprocessamento em um período médio de 24 horas?
- Quem estará rastreando o fornecimento das máscaras N95/PFF2 e entregando novas máscaras?
- Qual é o número máximo de ciclos de reprocessamento por máscara?

EQUIPE E TREINAMENTO:

- Quem será designado para operar a câmara UV-C?
- Quantos funcionários serão atribuídos por turno e qual a duração dos turnos?
- Como a equipe será treinada e certificada? Quanto tempo e quem conduzirá o treinamento?
- Como os EPIs da equipe de reprocessamento serão alocados para cada turno? O que acontece se o EPI da equipe não estiver disponível?

2. PLANEJAMENTO DE OPERAÇÃO DA CÂMARA UV-C

CONFIGURAÇÃO:

- Onde está alocado o espaço físico para a câmara?
- Há espaço designado para entrada de máscara contaminada, área de reprocessamento e área limpa?
- Existem carrinhos e caixas de transporte com canais de ventilação para redistribuir as máscaras processadas?
- A fonte de alimentação é adequada? Caso contrário, há acesso a gerador para uso da câmara?
- Qual o horário de funcionamento da câmara?

MANUTENÇÃO:

- Onde os suprimentos de reserva (lâmpadas, recipientes de armazenamento, desinfetante) serão mantidos e quem terá acesso?
- Como as novas lâmpadas serão obtidas se elas queimarem?
- Qual é o plano de manutenção de rotina e quem pode ser chamado para reparos de emergência?
- Haverá verificações de qualidade de rotina? Como isso será feito - dosimetria UV-C ou indicadores biológicos?

3. PROCESSO DE DESCONTAMINAÇÃO

REPROCESSAMENTO DA MÁSCARA: (ENTREGA, DESCONTAMINAÇÃO, COLETA)

- Como as máscaras serão rotuladas?
- Quem irá recolher e devolver as máscaras de cada unidade de cuidados clínicos?
- As máscaras danificadas ou descartadas serão documentadas?
- Como o ciclo de descontaminação será cronometrado e monitorado?
- Como a dose de UV-C será quantificada e confirmada? Em cada ciclo ou de forma intermitente?
- Quais medidas de segurança existem para proteger a equipe da exposição aos UV-C?
- Como as alças serão descontaminadas?

- O que indicará o número de ciclos e inspeção após descontaminação?
- Como as máscaras serão armazenadas e devolvidas ao usuário original?

GESTÃO DA CADEIA DE ABASTECIMENTO:

- Que tipo de recipientes serão usados para armazenamento e transporte das máscaras?
- Como os materiais serão pedidos e financiados quando suprimentos adicionais forem necessários?
 - Recipientes de armazenamento:
 - Solução desinfetante e lenços:
 - Etiquetas, marcadores, diário de bordo: